

Дата публикации: 12 марта 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_13_74](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_13_74)

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КАНАДОЙ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТА ТОВАРОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Нечипорук Станислав Андреевич¹

¹Аспирант кафедры истории и философии факультета истории, мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная д. 33, Тамбов, Россия, E-mail: neciporuks@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается история формирования и развития торговых связей между Россией и Канадой в 1914-1922 гг. Особое внимание уделено вопросам увеличения оборота товаров и финансов в изучаемый период. Сельское хозяйство, горное дело и речное судоходство в Сибири были наиболее перспективными направлениями сотрудничества экспорта оборудования и товаров из быстро прогрессирующей Канады. За последние предреволюционные годы главным предметом вывоза из Канады в Россию стали уборочные сельскохозяйственные машины, успешно конкурировавшие на юге и в Предкавказье с американскими. В дальнейшем двусторонние связи в 1914-1917 гг. развивались в контексте военных заказов России в Канаде, которые были прерваны после Октябрьской революции 1917 г. и возобновлены в 1922 г.

Ключевые слова: Россия, Канада, торговые отношения, военные заказы, сельскохозяйственное оборудование, Д. Уилгресс.

I. ВВЕДЕНИЕ

Торговые связи между Россией и Канадой возникли в начале XX века, после установления консульских отношений в 1900 году. Их развитию способствовал факт формирования самостоятельного от метрополии торгового корпуса Канады в 1894 году. До 1894 года за интересами Канады за рубежом следили сотрудники британских дипломатических и консульских служб, работа по продвижению канадской торговли была их прерогативой. Однако, они, чаще всего, никогда не бывали в Канаде и плохо представляли особенности доминиона и канадских товаров. Поэтому мало кто знал о канадских торговых возможностях за ее пределами.

Подобное "состояние невежества" привело канадское правительство к идее создания торговых комиссаров за рубежом. В дальнейшем Британский совет по торговле последовал примеру Канады и учредил торговых комиссаров на территории других самоуправляющихся доминионах, где не было британских консулов [5, стр. 98].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Опыт Канады, накопленный в ходе железнодорожного строительства, переселенческой политики и сельского хозяйства стал предметом изучения российского правительства в 1880-1990-е гг. В 1880-х гг. в процессе подготовки строительства транссибирской магистрали, русские инженеры начали изучать опыт железнодорожного строительства в Канаде. В 1889 году по заданию Министерства путей сообщения А.Ф. Здзярский, инженер из России, посетил Канаду и составил доклад для российского правительства. В 1890-е годы для решения проблем освоения Сибири Министерство земледелия стало также направлять своих агентов в Канаду [3]. Весной 1897 года была организована командировка агронома Н.А. Крюкова для изучения сельского хозяйства Канады [4]. В 1897 году состоялось путешествие П.А. Кропоткина по Канаде, который подготовил множество публикаций – "Канада и канадцы" в журнале Вестник Европы в 1897 году, "О поездке в Канаду и Америку" в 1897 году и др. [10.].

В начале XX века российская иммиграция также оставалась постоянно действующим фактором в отношениях между странами. Наибольшее количество переселенцев составляли украинцы и евреи, а также русские и белорусы, которые были в основном крестьянами. Исход первых иммигрантов в Канаду был результатом особых обстоятельств, связанных прежде всего с религиозными, этническими и социальными мотивами. В конце XIX века поток российских переселенцев усилился в связи с существенными изменениями земельного законодательства Канады. 1 июля 1867 года Британия утвердила Акт о Британской Северной Америке и Канада получала статус доминиона, а в 1872 году в стране был принят земельный закон, который давал местным жителям право на 160 акров земли после уплаты 10 долларов [13]. В итоге численность российских эмигрантов в Канаде в 1891-1921 годах увеличилась в десять раз (диаграмма 1) [12].

Фактор активизации миграционных процессов из России в Канаду, а также возрастание экономического интереса друг к другу привели к необходимости оформления консульских отношений. В мае 1900 года официальный представитель правительства России Н.Б. Струве, прибыв в Монреаль, объявил об открытии консульства генерал-губернатору лорду Минто и премьер-министру У. Лорье. В России появились два представителя Министерства торговли и промышленности канадского правительства – Д. Уилгресс и К.Ф. Джаст. Их интересовали способы, которыми канадские предприниматели и финансисты смогли бы реализовать свои интересы в связи с ликвидацией в России германской конкуренции, сокращением английских и французских инвестиций в экономику России и активизацией представителей американского бизнеса.

Сельское хозяйство, горное дело и речное судоходство в Сибири были наиболее перспективными областями приложения канадского оборудования и товаров Канады, ставшей на динамичный путь экономического развития.

С 1915 г. в России находился канадский торговый представитель Д. Уилгресс. До мая 1918 г. он серьезно изучал торговый и сырьевой потенциал Сибири, побывав почти во всех крупных сибирских городах от Челябинска и Омска до Владивостока. Д. Уилгресс получил инструкцию отправиться в Россию и провести всестороннее исследование возможностей для канадской торговли. "Я сразу же начал брать книги из публичной библиотеки и читать все, что мог, о России, особенно о Сибири. ... Я познакомился с еврейской девушкой, которая работала переводчицей на должности заведующего отделом, и у нее я начал брать уроки русского языка", вспоминал канадский служащий в мемуарах [8, стр. 68].

Россия же в Канаде была представлена генеральным консулом в Монреале С.А. Лихачевым (исполняющий обязанности генерального консула 1915-1920 г.) и консулом в Ванкувере П.А. Руцким. После формирования консульских отношений между Россией и Канадой стали развиваться и торговые связи. За последние предреволюционные годы главным предметом вывоза из Канады в Россию были уборочные сельскохозяйственные машины, успешно конкурировавшие на юге и в Предкавказье с американскими [7, стр. 613].

Российско-канадские связи в 1914-1917 гг. развивались в контексте военных заказов. В годы Первой мировой войны Россия стала нуждаться в канадском экспорте. Российская транспортная система оказалась неспособной доставлять войска и снабжение в масштабах, необходимых для ведения войны, а промышленная сфера была неспособна поддерживать собственное производство для успешных военных действий. Правительство Российской Империи было вынуждено обратиться за помощью к своим иностранным союзникам. Оно доставило в Лондон 8 млн. фунтов стерлингов, золотого эквивалента, пытаясь покрыть 15 млн. фунтов прежних долгов, обеспечить военные заказы и, главное, получить новый долгосрочный заем на 100 млн. фунтов стерлингов. Но Великобритания не могла обеспечить огромные финансовые запросы России, чем и воспользовалась Канада [8].

Осенью 1914 г. Канада направила в Россию Ф. Клерга для заключения военных контрактов. Он был посредником канадских компаний "Доминион бридж компани", "Доминион стилкорпорейшен", "Канадиен кар эндфаундри К", "Монреаль локомативсуоркс К". Канадские производители, находящиеся под управлением Имперского совета по вооружениям, начали выполнять военные контракты для российского правительства и получили откомандированные контракты от британских фирм. Пять стальных подводных лодок были построены на заливе Беррард в Ванкувере осенью 1915 года (за ними последовали шесть других лодок, построенных в Монреале) и отправлены в ящиках во Владивосток для транспортировки по России и службы в Балтийском и Черном морях [5, стр. 98]. Доверенное лицо канадского премьер-министра Р. Бордена, монреальский юрист и финансист Ч. Х. Кахан писал о "беспрецедентной конкуренции между финансовыми и коммерческими интересами" в Канаде. Он представлял канадскую автомобильную и литейную компанию, которая заключала контракты на поставку боеприпасов для царского правительства [5, стр. 136].

В 1916 году в Канаде была создана российская закупочная миссия, а полковник М.П. Ковалев прибыл в Оттаву за несколько дней до падения царского правительства, чтобы наблюдать за "закупкой военных материалов для России" [5, стр. 136-138]. Вражеская военная оккупация и морская блокада закрыли западные ворота России для торговли, оставив открытыми только неразвитые и отдаленные порты, такие как Владивосток и Николаевск на Тихом океане и Мурманск на севере. Большая часть товаров из Канады была отправлена из Ванкувера во Владивосток.

Расширение торговых связей было прервано революцией в октябре 1917 года и полностью прекратилось, когда большевики вывели Россию из войны пять месяцев спустя. Большие надежды обоих канадских торговых комиссаров Канады К.Ф. Джаста и Д. Уилгресса были разрушены этими событиями. Д. Уилгресс вернулся в Канаду с русской женой в октябре 1919 года только для того, чтобы быть отправленным в Бухарест в Румынию, с еще одной канадской торговой комиссией.

По словам Д. Уилгресса работа в Бухаресте не была настолько емкой и многообещающей, как в России, однако русский народ был слишком занят войной и внутренней конфронтацией в это время. [8, стр. 57].

В 1918 году экспорт Канады в Россию составил всего 0,25% от всего канадского экспорта (4 млн. долл.), а Россия могла продать в Канаде только лен, льняные семена, льняную пряжу, фасоль, табак, веревки, пенку, драгоценные уральские камни, сибирские меха [7, стр. 612].

Печальный конец многообещающих российско-канадских отношений в Сибири, возможно, был закономерностью. Исполняющий обязанности генерального консула в Монреале С.А. Лихачев вспоминал в 1915 году: "В моей предыдущей переписке я воспользовался возможностью указать на одну характерную черту канадцев, то есть доведение самообмана до абсурда". Это наблюдение было высказано Лихачевым, который, проведя всего один год в Канаде, назвал К.Ф. Джаста "мелким" и раскритиковал его схемы торговли с Россией своему начальнику в Санкт-Петербурге. Лихачев согласился с тем, что канадский бизнес с Россией и другими странами мог бы процветать во время войны, но предположил, что послевоенные ожидания были слишком грандиозными [2, стр. 313].

Связи между РСФСР, позднее СССР и Канадой начали развиваться только в начале 1920 г., после снятия Верховным советом Антанты блокады России. Западные инвесторы были заинтересованы во вложениях в российский рынок, в природных ресурсах. Советская Россия, с другой стороны, понесшая большие убытки из-за гражданской войны и разоренная иностранной интервенцией, крайне нуждалась в современном промышленном оборудовании, сельхоз технике и, особенно, в гуманитарной помощи, необходимой из-за неурожая и голода в районах Поволжья в 1921 г. Эти тяжелые условия, между тем, способствовали появлению благоприятных для развития советско-канадских отношений внешнеполитических факторов: англо-советские переговоры о торговом соглашении и появление в январе 1919 г. в США представителя РСФСР Л.К. Мартенса [14, стр. 10].

В июле 1921 года правительство Канады во главе с консерватором А. Мейгеном присоединилось к англо-советскому торговому соглашению, подписанному 16 марта 1921 года, тем самым предложив де-факто признание новой Советской республики [6]. На канадское правительство оказывали давление предприниматели, финансисты и профсоюзы. В резолюциях, направляемых премьеру А. Мейгену, выдвигались требования о вступлении в торговое соглашение с российским правительством. А. Маршалл, управляющий коммерческим отделом Ассоциации канадских промышленников, доказывал Мейгену, что нельзя отвергать возможности увеличения внешнеторгового оборота товаров и финансов [9, стр. 40].

Таким образом, в мае 1921 г. председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И. Ленин попросил народного комиссара внешней торговли Л.Б. Красина найти способ закупить 72 млн. фунтов хлеба и другого продовольствия в Канаде, спустя несколько дней Л.Б. Красин докладывал В.И. Ленину, что премьер-министр Канады Мейген готов обсудить возможность закупки продовольствия и порядок предполагаемой оплаты данных поставок [10, стр. 501]. А 1 июля Красин, прибывая в Великобритании с официальным визитом как представитель РСФСР, подал телеграмму наркомун иностранных дел Г.В. Чичерину о встрече с канадским премьер-министром, о его приглашении приехать в Канаду и о возможности создания постоянного представительства РСФСР в этой стране [11].

В августе 1921 года Д. Уилгресс и полковник Х. Дж. Макки были назначены в состав Британской торговой комиссии, находящейся в Москве. Х. Дж. Макки, член парламента от консерваторов, спонсировал несколько более ранних планов канадско-российской торговли военного времени, особенно в отношении железнодорожных вагонов и боеприпасов. Таким образом, канадский контингент имел необычный опыт работы с Россией, и их назначения были быстро одобрены Наркоминделом [8, стр. 68]. Однако после безрезультативных переговоров в Канаде было решено, что, поскольку все российские закупки должны обрабатываться Российским торговым представительством в Лондоне, назначение Канадской торговой комиссии в России следует отложить. Д. Уилгресс и Х. Дж. Мэкки не приступили к выполнению своих заданий [15, стр. 40].

Дальнейшее сотрудничество между Канадой и Россией продолжилось только в начале 1940-х гг. Такой долгий перерыв в официальных отношениях двух стран был обусловлен рядом проблем: нехваткой финансирования представительств СССР, кадровыми решениями советского руководства, и главное – различиями в политических векторах. До конца Второй мировой войны на развитие канадско-советских отношений глубокое влияние оказывала приверженность Канады британской имперской политике [16, стр. 25].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, российско-канадские торговые отношения в начале XX века можно разделить на несколько этапов. После расширения суверенитета Канады в 1900-1913 гг. открылись благоприятные перспективы для развития экономических и культурных связей с Россией. Географическая близость двух государств, схожие климатические условия, демографическая составляющая, как нельзя кстати, способствовали этому. Способствовал этому и массовый приток иммигрантов из России. Опыт железнодорожного строительства в Канаде был важен для реализации планов развития российской транспортной инфраструктуры. До революции имело место тесное сотрудничество официальных представителей России и Канады, их заинтересованность в установлении дипломатических и торговых отношений была неподдельной.

В 1914-1917 гг. установление и расширение торговых связей происходило за счет размещения Российской империей военных заказов в Канаде. В разоренную войной Россию из Канады поступали промышленное оборудование, сельскохозяйственные орудия, вагоны, рельсы и др.

Развитие связей было прервано революцией в октябре 1917 года в России. Только после заключения 16 марта 1921 года торгового соглашения между Советской Россией и Великобританией советско-канадские связи приобрели более устойчивый характер. 3 июля 1922 года к англо-советскому торговому соглашению от 16 марта 1921 года присоединилась Канада. Для Канады открылся огромный российский рынок. Представители промышленной и банковской Ассоциации Канады надеялись, что Советская Россия будет увеличивать свои заказы и активизирует предпринимательство и торговлю в Канаде. Это могло поспособствовать быстрому развитию аграрного сектора на слабо освоенных территориях Сибири и Дальнего Востока, притоку в эти регионы капитала и росту демографической численности населения в этих районах. Однако сотрудничество России и Канады в межвоенный период не получило должного развития из-за целого ряда разногласий, в том числе и идеологического плана. Следующий этап развития отношений между странами начался только в период Второй мировой войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беседа Официального Представителя СССР в Канаде А. А. Языкова с корреспондентом газеты. Известия» о советско-канадских отношениях. 5 августа 1925 г. Печат. по газ. Известия. Номер 177 (2510), 5 августа 1925 г. URL: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/286045#mode/inspect/page/1/zoom/4> (дата обращения: 29.05.2022).

Абрикосов Д.И. Судьба русского дипломата. М., 2008.

Кругликов Н.С. О Канадской Тихоокеанской железной дороге. Записка инженеров. Железнодорожное дело. 1891. Номер 3-4.

Крюков Н.А. Канада. Сельское хозяйство в Канаде в связи с другими отраслями промышленности. СПб., 1897.

Лузянин Г.И. Россия и Канада в 1893-1927 гг. М., 1997.

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с иностранными государствами. Вып. II. М., 1921.

Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3., М., 1967. Т. 7.

Wilgress D. *Memoirs*. Toronto, 1967.

Isitt B. *From Victoria to Vladivostok: Canada's Siberian Expedition, 1917-19*. Vancouver, 2010. URL: <https://archive.org/search.php?query=external-identifier%3A%22urn%3Aoclc%22> (дата обращения: 29.05.2022).

Kropotkin P. *Resources of Canada. The Nineteenth Century. A Monthly Review*. 1898. Номер 253. March.

Likhachev to A.K. Bentkovskii. Digitized files from the Likacheff-Ragosine-Mathers collection (MG30 E406). *Immigrants from the Russian Empire, 1898 to 1922*. URL: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-russian-empire/Pages/introduction.aspx> (дата обращения: 29.05.2022).

Statistics Canada. Table 43-10-0003-01. *Historical statistics, origins of the population*. URL: <https://doi.org/10.25318/4310000301-eng> (дата обращения: 29.05.2022).

Dominion Lands Act *The Canadian Encyclopedia*. URL: www.thecanadianencyclopedia.ca. Retrieved 2018-12-27 (дата обращения: 29.05.2022).

Лузянин Г.И. *Российско-канадские отношения в консульский период 1900-1922 годов*. М., 2008.

Соков И.А. *Участие Канады в иностранной интервенции на Дальнем Востоке России 1918-1919 гг.* Военно-исторический журнал. 2014. Номер 5.

Щербина Т.А. *Канадо-советские отношения (1942-1953 гг.): основные тенденции и направления*. Ставрополь. 2004.

TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CANADA AND THE OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE TURNOVER OF GOODS IN THE END OF THE XIX-TH - BEGINNING OF THE XX-TH CENTURIES

Nechiporuk, Stanislav Andreevich¹

¹Postgraduate student of the Department of World History, Faculty of History, World Politics and Sociology, Tambov State University named after G.R. Derzhavina, 33, Internatsionalnaya Street, Tambov, Russia, E-mail: nechiporuks@mail.ru

Abstract

The article discusses the history of the formation and development of trade relations between Russia and Canada in 1914-1922. Particular attention is paid to the issues of increasing the turnover of goods and finance in the period under study. Agriculture, mining and river navigation in Siberia were the most promising areas for cooperation in the export of equipment and goods from the rapidly progressing Canada. In recent pre-revolutionary years, harvesting agricultural machines have become the main export item from Canada to Russia, successfully competing in the south and in the Ciscaucasia with American ones. In the future, bilateral relations in 1914-1917 developed in the context of Russian military orders in Canada, were interrupted after the October Revolution of 1917 and resumed in 1922.

Keywords: Russia, Canada, trade relations, military orders, agricultural equipment, D. Wilgress.

REFERENCE LIST

Beseda Oficial'nogo Predstavatelya SSSR v Kanade A. A. YAzykova s korrespondentom gazety. Izvestiya» o sovetsko-kanadskih otnosheniyah. 5 avgusta 1925 g. Pechat. po gaz. Izvestiya. Nomer 177 (2510), 5 avgusta 1925 g. URL: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/286045#mode/inspect/page/1/zoom/4> (data obrashcheniya: 29.05.2022).

Abrikosov D.I. Sud'ba russkogo diplomata. M., 2008.

Kruglikov N.S. O Kanadskoj Tihookeanskoj zheleznoj doroge. Zapiska inzhenerov. ZHeleznodorozhnoe delo. 1891. Nomer 3-4.

Kryukov N.A. Kanada. Sel'skoe hozyajstvo v Kanade v svyazi s drugimi otraslyami promyshlennosti. SPb., 1897.

Luzyanin G.I. Rossiya i Kanada v 1893-1927 gg. M., 1997.

Sbornik dejstvuyushchih dogovorov, soglashenij i konvencij, zaklyuchennyh RSFSR s inostrannymi gosudarstvami. Vyp. II. M., 1921.

Dokumenty vneshnej politiki SSSR. M., 1959. T. 3., M., 1967. T. 7.

Wilgress D. Memoirs. Toronto, 1967.

Isitt B. From Victoria to Vladivostok: Canada's Siberian Expedition, 1917-19. Vancouver, 2010. URL: <https://archive.org/search.php?query=external-identifier%3A%22urn%3Aoclc%3A%22&sort=score> (data obrashcheniya: 29.05.2022).

Kropotkin P. Resources of Canada. The Nineteenth Century. A Monthly Review. 1898. Nomer 253. March.

Likhachev to A.K. Bentkovskii. Digitized files from the Likacheff-Ragosine-Mathers collection (MG30 E406). Immigrants from the Russian Empire, 1898 to 1922. URL: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-russian-empire/Pages/introduction.aspx> (data obrashcheniya: 29.05.2022).

Statistics Canada. Table 43-10-0003-01. Historical statistics, origins of the population. URL: <https://doi.org/10.25318/4310000301-eng> (data obrashcheniya: 29.05.2022).

Dominion Lands Act The Canadian Encyclopedia. URL: www.thecanadianencyclopedia.ca. Retrieved 2018-12-27 (data obrashcheniya: 29.05.2022).

Luzyanin G.I. Rossijsko-kanadskie otnosheniya v konsul'skij period 1900-1922 godov. M., 2008.

Sokov I.A. Uchastie Kanady v inostrannoj intervencii na Dal'nem Vostoke Rossii 1918-1919 gg. Voenno-istoricheskij zhurnal. 2014. Nomer 5.

SHCHerbina T.A. Kanado-sovetskie otnosheniya (1942-1953 gg.): osnovnye tendencii i napravleniya. Stavropol'. 2004.